

La participación de las mujeres en el ámbito empresarial en el municipio de Zacapoaxtla

G. Mejía Méndez¹, D. Gómez Bonilla, L. Munguía Inés
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, mejiatec217@gmail.com

1

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La participación de la mujer es trascendental en el desarrollo de las comunidades rurales. De manera gradual se van superando los obstáculos culturales y de género que impidieron por mucho tiempo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Las mujeres que dirigen pequeñas empresas en el municipio de Zacapoaxtla presentan habilidades similares que sus pares masculinos, por lo que saben cómo conducir un negocio en las difíciles condiciones actuales del mercado. El objetivo de la presente investigación es analizar la participación de la mujer en el ámbito empresarial en el municipio de Zacapoaxtla, actividad que regularmente fue dirigida por hombres. Se realizó un estudio transversal no exploratorio, en donde se encontró que las diferencias directivas entre hombres y mujeres son poco significativas, lo que significa que las mujeres tienen las mismas capacidades que sus pares para dirigir una empresa.

Palabras clave: empoderamiento, mujer, campesinas, rural

Abstract

The participation of women is transcendental in the development of rural communities. Gradually, the cultural and gender obstacles that prevented the incorporation of women into the labor market for a long time are being overcome. Women running small businesses in the municipality of Zacapoaxtla have similar skills to their male counterparts, so they know how to run a business in today's difficult market conditions. The objective of this research is to analyze the participation of women in the business field in the municipality of Zacapoaxtla, an activity that was periodically directed by men. Non-exploratory cross-sectional study was carried out, where it was found that the managerial differences between men and women are insignificant, which means that women have the same abilities as their peers to run a company.

Key words: empowerment, women, peasants, rural

Introducción

El espacio rural se ha transformado continuamente, las economías locales y regionales han dejado de depender únicamente de las actividades agrícolas, por lo que otras fuentes de ingresos de los hogares rurales son las actividades secundarias y terciarias, pero sobre todo la tendencia se da hacia las actividades comerciales [1]. La mujer también participa en esta transformación del medio rural, pues durante años, además de efectuar el trabajo relacionado con el cuidado de la familia, ha realizado múltiples labores concernientes a la productividad agrícola, y también aun con los obstáculos de género y de patrones muy arraigados en el campo de machismo, la misma necesidad de aumentar o complementar los ingresos en los hogares la va orillando a incorporarse de forma más rápida al mercado de trabajo buscando estrategias para sobrevivir [2]. Los procesos migratorios internacionales, principalmente de hombres, inciden de manera favorable a la incorporación de las mujeres a las actividades productivas porque quedan al frente del hogar.

Martínez [3] difiere en su opinión de los diversos análisis que plantean que las mujeres se organizan principalmente para paliar los efectos de la crisis económica sobre los hogares y comunidades como estrategia de supervivencia. Señala la importancia de considerar en estos análisis los cambios identitarios y los retos críticos que a las mujeres pobres, indígenas y campesinas les representa su participación, la forma en que adquieren, desarrollan y negocian el poder y construyen identidades colectivas, dejando de lado su potencialidad para transformar las relaciones de poder que las subordinan en distintos ámbitos y su papel como sujetos sociales. Pero es precisamente su incursión en las actividades productivas lo que le da la posibilidad de medirse, compararse y superarse a sus pares masculinos. Por lo que es deseable que la mujer incremente su participación en emprendimientos dentro de sus comunidades.

El municipio de Zacapoaxtla se caracteriza por considerarse un municipio rural porque la mayoría de sus habitantes se dedica a las actividades agrícolas, y porque sus comunidades de acuerdo a la categorización del INEGI son de 2500 habitantes. Forma parte de los municipios más grandes de la sierra nororiental del estado de Puebla, cuenta con un total de 57887 habitantes [4] y su ubicación geográfica por encontrarse en la entrada a la sierra, ha propiciado su desarrollo urbano y comercial, por ello sus negocios ascienden a total de 2655 empresas [5]. En este contexto las mujeres zacapoaxtecas están dirigiendo negocios en el municipio de forma exitosa.

Si bien se ha encontrado que las mujeres directoras de empresas grandes tienden a ser más sensibles a la ética y a emprender acciones de responsabilidad social [6]. Respecto a la calidad del producto o servicio, la reputación interna, el talento, la dimensión internacional de la empresa y la innovación, varios autores consideran que estos elementos no son afectados por el sexo de los directores [7]. Aunque las mujeres actúan con mayor moderación y organizan mejor su trabajo. Estas características de las mujeres están presentes también en los pequeños negocios. Los hombres por otra parte son más propensos a asumir riesgo [8]. Lo cual los lleva a asumir formas más agresivas de rentabilidad, sin embargo si bien estas características son deseables para desarrollar emprendimientos más grandes, en el caso de las Mypes es mejor actuar con prudencia, de ahí que en este escenario el liderazgo femenino cobre relevancia.

El presente estudio muestra como las mujeres zacapoaxtecas de ascendencia campesina e indígena han iniciado su proceso de empoderamiento en las actividades comerciales y productivas de la región.

Metodología

Se realizó un estudio cuantitativo transversal no exploratorio, en el que se capta la participación de las mujeres en las actividades empresariales del municipio.

Para el tamaño de la muestra se consideró de universo las micro y pequeñas empresas del municipio, que de acuerdo a los datos de INEGI (2020) son 2665.

Proporciones del 50%

Confiabilidad de 95%

Error 5% n= 380

Para la aplicación de las encuestas se hicieron grupos de trabajo con estudiantes de la licenciatura de administración, cada estudiante aplicó dos encuestas, el tiempo aproximado en las entrevistas fue de una hora.

Se aplicaron 371 cuestionarios por muestreo simple en los meses de marzo-abril a las personas que dirigen o están al frente de los pequeños negocios. Se presentan la media y la desviación estándar de cada grupo; los valores resultan de promediar las respuestas de la escala y se obtienen puntuaciones del 1 al 5 para cada una. Adicionalmente se incluye la prueba *t* para la diferencia de medias independientes que prueba la hipótesis.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestra el perfil de los empresarios zacapoaxtecos por género.

Tabla 1. Características de los empresarios zacapoaxtecos

Parámetros	Mujeres	Hombres
Muestra	163	208
Edad promedio (años)	37.6	40.5
Educación	10.9	11.6
Estado Civil	31.9 % casadas	51.4% casados
Hijos	77.3% tiene hijos	85.1% tiene hijos
¿Cómo llegó a ser dueño de la empresa?	69.9% fundó la empresa	68.3% fundó la empresa

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada con cuestionario Relayn.

La participación de la mujer en las actividades empresariales del municipio si consideramos que a nivel nacional se reduce al 16%, si bien los hombres encabezan más del 56.6% de los negocios, las mujeres están presentes dentro de la actividad económica de forma significativa.

En relación al nivel de escolaridad es mayor a la media nacional por una buena cobertura educativa que existe en la zona. En relación a hombres y mujeres, los hombres tienen un año más de escolaridad. De forma desagregada tenemos que de los directivos de los negocios, 5.29% no tienen estudios, 11.42% han cursado la primaria, 18.11% secundaria, 46.80 tienen bachillerato o carrera técnica, 18.11% licenciatura y 0.28% estudios de posgrado.

En el caso de las mujeres el estado civil influye para estar desarrollando un negocio ya que, de las mujeres entrevistadas las mujeres casadas representan un 31.9% mientras que en los hombres a los que culturalmente se les considera proveedores, consideran como una obligación contar con un ingreso, por lo que crear un negocio forma parte de sus responsabilidades. La mayor parte de los empresarios son padres de familia, y los miembros participan en las actividades de la pequeña empresa que por sus características puede considerarse como familiar.

Tanto hombres y mujeres son fundadores de la empresa, y no hay diferencia significativa en cuestión de género. Este es un indicador que la mayoría de los negocios pueden considerarse en pleno desarrollo y esto es congruente con la edad de los entrevistados ya que la mayoría son jóvenes, aunque las mujeres tienen en promedio menos edad.

Para la consolidación de un negocio es primordial el tiempo de dedicación de quienes lo dirigen, y cuando este es la fuente principal de ingresos de la familia, les absorbe la mayor parte del tiempo y de los recursos. En la tabla 2 se muestra que las mujeres dedican más tiempo al negocio, pero también son las que dedican más horas a las labores del hogar.

Tabla 2. Horas que dedican los directivos diversas labores

Labores	De 3 a menos horas		De ocho horas a más	
	Mujeres	Hombres	Hombres	Mujeres
Dedicadas a la mype	8%	5.3%	71.8%	80.3%
Dedicadas a otra empresa	79.1%	79.3%	NA	10.1%
Dedicadas al hogar	59.9%	78.4%	11.7%	NA

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados en Relayn.

En la tabla 3 se compararon las principales estrategias de gestión de los directivos de las micro y pequeñas empresas de Zacapoaxtla, y no se encontraron diferencias significativas entre la gestión de los hombres y la de las mujeres, por lo que significa que las mujeres tienen las mismas habilidades que los hombres para dirigir un emprendimiento o negocio. Aunque las medias de habilidades y conocimientos de innovación, análisis de

mercado, mercadotecnia están más débiles, constituyen una área de oportunidad para desarrollar cursos de acompañamiento y capacitación.

Tabla 3. Estrategias de gestión de los directivos de mypes en Zacapoaxtla

Aspectos	Media	D. estándar	Media	D. estándar
Recursos humanos	4	0.674	4.07	0.584
Análisis de mercado	3.89	0.566	3.84	0.583
Proveedores	4.17	0.59	4.24	0.537
Dirección	3.8	0.648	3.89	0.639
Finanzas	3.7	0.821	3.77	0.787
Innovación	3.51	0.866	3.6	0.771
Mercadotecnia	3.8	0.602	3.82	0.567
Producción	4.33	0.513	4.41	0.523
Satisfacción	3.78	0.628	3.76	0.582

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados Relayn.

Trabajo a futuro

Es necesario darle seguimiento a los negocios que han permanecido en el mercado por más tiempo y que son dirigidos por mujeres, esto permitirá conocer los factores que han intervenido en la consolidación de la empresa

Conclusiones

La mujer zacapoaxteca ha incrementado su participación en la dirección de empresas comerciales, lo cual constituye un parteaguas por la aun baja participación a nivel nacional.

La mayoría de las mujeres están en edad de asimilar experiencias y en disposición de adquirir herramientas y habilidades para que puedan desarrollar sus negocios. Las pruebas estadísticas demuestran que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en el momento de dirigir o gestionar una empresa. Lo cual es congruente con los autores que señalan que las mujeres en un contexto favorable, participan y se empoderan en las actividades empresariales.

En la región de Zacapoaxtla la mujer emprendedora se va empoderando en las actividades económicas y productivas, y comparte con su pareja o los hijos la responsabilidad de dirigir una empresa.

Referencias

- [1] Chong G. "Emprendedurismo femenino rural" Revista Entramado Vol. 12 Num. 1. Pp. 30-36. México. 2016.
- [2] Callejón, María. "La economía emprendedora de David Audretsch", en: Investigaciones Regionales, no. 15, P. 47-54, 2009.
- [3] Martínez Corona. "Género, empoderamiento y sustentabilidad en organizaciones de mujeres rurales. El caso de la Maseualsiuamej Mosen- yolchicauanij de Cuetzalan, Puebla, México", tesis de doctorado en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional, México, Colegio de Postgraduados, campus Puebla, 1999.
- [4] Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [INEGI] (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Aguascalientes, México. Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- [5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2022). Directorio estadístico de unidades económicas (DENU). Aguascalientes, México. Recuperado de: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denu/default.aspx>
- [6] Zalata, A. M., Ntim, C., Aboud, A., & Gyapong, E. "Female CEOs and Core Earnings Quality: New Evidence on the Ethics Versus Risk-Aversion Puzzle". Journal of Business Ethics, 160(2), 515–534. 2019.
- [7] Navarro-García, J. C., Ramón-Llorens, M. C., & García-Meca, E. "Female directors and corporate reputation. BRQ Business Research Quarterly", 234094442097271, 2020.
- [8] Faccio, M., Marchica, M. T., & Mura, R. "CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation", Journal of Corporate Finance, 39, 193–209. 2016.